

BO‘LAJAK GID - TARJIMONLAR KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISHGA DOIR MUAMMOLAR

Jurayev Abdunazar Xatamnazarovich¹, To‘xtayeva Sarvinoz Mamatqobil qizi²

¹dotsent, FTU; ²FTU tarix fakulteti 1/25 -guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19856249>

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak gid-tarjimonlar kasbiy kompetensiyasini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish masalalari lingvodidaktik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Turizm sohasida zamonaviy mehnat bozori talablariga mos mutaxassis tayyorlash zaruriyati, raqamli texnologiyalar, madaniyatlararo muloqot va diskurs asosida o‘qitishning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda kasbiy kompetensiyaning mazmuni, tarkibiy qismlari hamda uning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar ochib berilgan. Shuningdek, turizm va servis kollejaridagi amaliyotlar asosida lingvometodik, diskurs, madaniyatlararo va raqamli vositalardan foydalanishga oid muammolar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: gid-tarjimon, kasbiy kompetensiya, kompetentlik, lingvodidaktika, turizm ta’limi, diskurs, madaniyatlararo muloqot, kommunikativ kompetensiya, raqamli texnologiyalar, kasbiy tayyorgarlik, leksik kompetensiya, o‘quv dasturi modeli, uzluksiz ta’lim, tarjima faoliyati.

Аннотация. В статье с лингводидактической точки зрения анализируются вопросы формирования, развития и совершенствования профессиональной компетенции будущих гидов-переводчиков. Освещается необходимость подготовки специалистов, соответствующих современным требованиям рынка труда в сфере туризма, а также значение цифровых технологий, межкультурной коммуникации и обучения на основе дискурса. В исследовании раскрываются содержание профессиональной компетенции, её структурные компоненты и факторы, влияющие на её формирование. Кроме того, на основе анализа практики в туристических и сервисных колледжах выявлены проблемы, связанные с лингвометодическими аспектами, дискурсом, межкультурной коммуникацией и использованием цифровых средств.

Ключевые слова: гид-переводчик, профессиональная компетенция, компетентность, лингводидактика, туристское образование, дискурс, межкультурная коммуникация, коммуникативная компетенция, цифровые технологии, профессиональная подготовка, лексическая компетенция, модель учебной программы, непрерывное образование, переводческая деятельность.

Abstract. The article analyzes the issues of formation, development, and improvement of professional competence of future guide-interpreters from a linguodidactic perspective. It highlights the necessity of training specialists who meet the modern labor market demands in the tourism sector, as well as the importance of digital technologies, intercultural communication, and discourse-based teaching. The study reveals the content, structural components, and factors influencing the formation of professional competence. In addition, based on the analysis of practices in tourism and service colleges, problems related to linguomethodological aspects, discourse, intercultural communication, and the use of digital tools are identified.

Keywords: guide-interpreter, professional competence, competency, linguodidactics, tourism education, discourse, intercultural communication, communicative competence, digital

technologies, professional training, lexical competence, curriculum model, lifelong learning, translation activity.

Dunyoda turizm industriyasining raqamli boshqarilishida bo‘lajak GT KK shakllantirish masalasi lingvodidaktikaning muhim vazifalaridan biriga aylandi. KK ta‘lim natijasida olingan bilimlar emas, balki kasbiy faoliyatni sifatli amalga oshirishga imkon yaratuvchi to‘plangan bilimlar yig‘indisi bo‘lib talqin qilinadi. Kollejlardagi kasbiy tayyorgarlik tizimida an’anaviy yondashuvlar va zamonaviy mehnat bozori talablari o‘rtasidagi katta farq ushbu muammoni ilmiy va nazariy jihatdan qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. GT faoliyati nafaqat tarjima jarayoni, balki haqiqiy muloqot vaqtida axborotni talqin qilish, turistlar bilan o‘zaro faol muloqot olib borish, madaniyatlararo vositachilik qilish va vaziyatga mos kommunikativ strategiyalarni tanlashi talab etiladi. GT asosan og‘zaki tarjima bilan shug‘ullanadi, yani “timoch”¹ lik qilishadi.

Hozirda o‘quv dasturi modelini rivojlantirish (ishlab chiqish), rivojlantirish modeli, tizimli o‘quv dasturi va o‘qitishni rivojlantirish, kasbiy tahlil, vazifa tahlili, o‘z dinamikasida o‘rganilgan odatiy ish² kabi usullar bilan KK aniqlanadi. Kompetensiya - bu ma‘lum bir ishda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo‘lgan bilim, munosabat, ko‘nikma va tegishli tajriba to‘plami³. KK – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishini ko‘zda tutadi.⁴

Turizm va servis kollejlardagi o‘quv jarayonlarini, o‘quv dasturlari mazmunini, amaliyot natijalarini kuzatishlarimiz tizimli o‘rganilmagan quyidagi muammolarni mavjudligini ko‘rsatdi.

1. **Lingvometodik muammo** – turizm leksikasini tanlash va o‘qitishda haqiqiy turistik diskursga (matnga) asoslangan tizimli mezonlarning kamligi. O‘quvchilar leksikani an’anaviy lug‘atlar asosida tanlashadi, natijada ular kommunikativ vaziyatga mos, haqiqiy nutq birliklarini yetarli darajada o‘zlashtira olmaydilar.

2. **Diskurs muammosi** - GT bilimi diskursni boshqarish qobiliyatiga bog‘liq. Asosiy sabab qilib o‘qituvchilar darslarda DK alohida bo‘lak sifatida ajratishmaydi, turistik matnni tuzilishi va maqsadga muvofiqligi jihatdan o‘zgartirish usuli tizimli o‘rgatilmaydi.

3. **Madaniyatlararo muloqot muammosi** – muloqotda xatolar til bilmaslikdan emas, pragmatik va madaniy moslashuvni tushunmaslikdan, bilmaslikdan, malaka yetishmasligidan, uni o‘rganmaganlikdan kelib chiqadi. Darslarda madaniyatlararo muloqot tarkibi odatda faqat nazariy ma‘lumotlar bilan cheklanadi.

4. **Raqamli vositalardan foydalanish muammosi**- zamonaviy turizmda muloqot raqamli vositalar bilan chambarchas bog‘liq. Lekin darslarda korpus lingvistikasi, elektron so‘zlashgichlar, multimedia platformalar pedagogik tizimning asosiy elementi sifatida emas, yordamchi vosita sifatida ishlatiladi.

Bo‘lajak GT uchun turizm diskursini haqiqiy korpus asosida saralash, keyin kasbiy leksik kompetensiyani shakllantirish, uni ingliz (asosiy), ispan (qiyosiy) modelida tekshirish o‘z

¹Kulmamatov D.S. Sredneaziatskie dela Posolskogo prikaza kak istochnik dlya istorii russkogo yazika: Avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk. – M.: MPGU, 1995. – 37 s.

² Estupiñan, Maximo. (2023). Professional definition of competencies. 1. 1-18.

³ Guerrero et al.. Professional Competences: a Classification of International Models / Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 1290 – 96.<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281201419X>.

⁴ Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi barcha yo‘nalishlar uchun “Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua Toshkent – 2024.

ychimini topmagan. Turizm mutaxassislari kompetensiyasi yuqori darajada bo‘lishi muhim. Robert Uayt 1950-yillarda motivatsiyani tavsiflash uchun fanga kompetensiya va kompetentlik⁵ tushunchasini kiritdi. Noam Xomskiy 1960 yillarda “... biz kompetensiya (gapiruvchitinglovchining o‘z tilini bilishi) va samaradorlik (aniq vaziyatlarda tildan amalda foydalanish) o‘rtasida tub farqlarni ko‘rsatamiz”⁶ deb “kompetensiya” (til bilimi) va “foydalanish” (nutq) tushunchalarini ajratib, kompetensiyalar va kompetentlik o‘rtasidagi farqni aniqlash uchun nazariy asos yaratdi. Bu keyingi tadqiqotlar uchun muhim metodologik shartga aylandi.

1970-yillarda Jon Reyven til o‘rganishdan tashqari sohalarda kompetensiya va kompetentlik tushunchalarini ... va ijtimoiy kompetensiyalar tasnifini va qo‘llanilishini kengaytirdi. U ...agar doimiy kasbiy rivojlanishni tasdiqlash zarur deb hisoblansa, kasbning rivojlanishiga hissa qo‘shganlikning isboti bo‘lishi kerak⁷ degan xulosa chiqardi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra KK shakllanishi, rivojlanishi butun umr davomida o‘qish, amaliyot, tajriba orqali rivojlanadi va natijada u mustahkamlanadi.

KK shakllanish mazmuni a) KK tarkibiy qismlari - bu shaxsiy xislatlar (qobiliyatlar, motivlar, shaxs belgilari, o‘zini anglash, layoqat, munosabat, qadriyatlar va h.k.) majmuasidir. Bu xislatlar ish faoliyati bilan bog‘liq boshqa elementlar (bilimlar, qobiliyatlar, ko‘nikmalar, xulq-atvor, harakatlar, tajriba va h.k.) bilan birlashib, bir-birini to‘ldiradi va yaxlitlikni tashkil etadi. **b) KK foydalanish va uning ish muhitidagi o‘rni** - birinchi navbatda, hamkorlik va muammolarni hal qilish orqali vazifalarning samarali, natijali va muvaffaqiyatli bajarilishini anglatadi. Shuningdek, bu o‘zgaruvchan kasbiy sharoitlarga moslashish va qiyinchiliklarni yengish qobiliyatini ham o‘z ichiga oladi.⁸ Bundan KK GT psixologiyada keltirilgan temperamentlar bilan chambarchas bog‘liq degan xulosa qilish mumkin.

“Kompetentlik va kompetensiya bir-birining o‘rnini bosuvchi tushunchalardir, kompetentlik ko‘pincha shaxsning umumiy qobiliyatini tavsiflash uchun ishlatiladi, kompetensiya esa ko‘proq shaxsning ma‘lum bir vazifani bajarish qobiliyatini tavsiflash uchun ishlatiladi.”⁹ Ushbu fikrni KK – ta‘lim jarayonidagi natijasidagi tizim, model, nazariy kategoriya, **kasbiy kompetentlik** – bilimlarni ish jarayonida amaliy namoyon bo‘lish darajasi deb to‘ldirildi. Hayot davomida o‘rganuvchi sifatida faoliyat yuritish uchun muhim bo‘lgan kompetensiyalarga aniq e‘tibor qaratish¹⁰ bizning fikrimizga ko‘ra bu mamlakatimizda zamonaviy fikrlash va innovatsiyalarni joriy etish oraqali hayot davomida o‘rganish tushunchasiga mos keladi

Shvetsiyalik olimlar “...ta‘limda BRM asoslanib oliy ta‘limdagi o‘qituvchilarning kompetensiyalar haqida bilimlarning yetishmasligi muammosini muhokama qildik”¹¹ deb

⁵ White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. *Psychological Review*, 66(5), 297–333. <https://doi.org/10.1037/h0040934>

⁶ Noam Chomsky. *Aspects Of The Theory Of Syntax*. The M.I.T. PRESS Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusett. 1985.

⁷ Raven, John. (2012). Competence, education, professional development, psychology, and socio-cybernetics. *Continuing Professional Development and Lifelong Learning: Issues, Impacts and Outcomes*. 277-316.

⁸ Guerrero, Dante a, De los Ríos, Ignacio. Professional competences: a classification of international models WCES 2012. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 46 (2012) 1290 – 1296

⁹ Abdoulaye Diasse, Hiroki Ishizaka. Introduction of The Competency Based Approach in Teaching and Learning Mathematics at Elementary School Level in Senegal. -Successes And Challenges. *NUE Journal of International Educational Cooperation*, Volume 13, 57-66, 2019.

¹⁰ Lynn Van den Broeck et all. Unveiling the competencies at the core of lifelong learning: A systematic literature review. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X24000551>. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100646>

¹¹ Annelin A, Boström G (2023), "An assessment of key sustainability competencies: a review of scales and propositions for validation". *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 24 No. 9 pp. 53–69, doi: <https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2022-0166>

yozişhadi. Ko‘rinib turibdiki kompetentlik, kompetensiyalar haqidagi bilimlar hali yetarli va to‘liq shakllanmagan.

Belgiyalik mutaxassislar “...tadqiqot doirasida biz chet tillarni sinxron onlayn o‘qitishda”¹² kompetensiyalarini aniqlashdi Mazkur natijalar zamonaviy onlayn ta‘lim jarayonida kompetensiyalarni shakllantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Ispaniyalik tadqiqotchilar fikricha esa “O‘qituvchilar yaxshi o‘quv muhitini yaratadigan shaxsiy ko‘nikmalarni, tegishli o‘quv dasturi va o‘qitish takliflarini ishlab chiqish qobiliyatini hamda turli madaniy muhitlarda o‘zini tuta bilish va muloqot qilish qobiliyatini o‘z ichiga olgan kengroq o‘qitish kompetensiyalarini rivojlantirishlari kerak¹³ deb hisoblashadi. Shuningdek bu yerda turli mamlakatlardagi o‘qitish tizimini ham hisobga olish, aynan bitta metodga bog‘lanib qolish kerak emas. Nina Vasilevna Kuzmina o‘qituvchining KK e‘tibor berib, universitetda mutaxassis tayyorlash nafaqat bilimlarni berishga, balki o‘zini rivojlantirish qobiliyatini va ishga ruhan tayyorligini rivojlantirishga ham qaratilgan bo‘lishi kerakligini¹⁴ ta‘kidlangan. Bizningcha bu fikrni hozir syn‘iy intellekt, axborot texnologiyalaridan to‘g‘rifoýdalangan holda deb to‘ldirish zarur.

Aelita Kapitonovna Markova KK mutaxassis shaxsining ajralmas xususiyati deb biladi. U har qanday shaxs o‘zini nimadadir professional sifatida aniqlaydi.¹⁵ Bu xususiyatga erishish uchun esa doimiy mustaqil yangi bilimlarni egallash, malaka oshirish orqali erishiladi.

Andrey Viktorovich Xutorskoy ta‘lim standartlarida kompetentli yondashuvni va Evropa tushunchalarida farqli ravishda kompetensiyalarni 7 ta turga ajratgan “ta‘lim kompetensiyasini” yaratgan. Kompetentlik - bu talabaning tegishli kompetensiyaga (o‘quvchining ichki sifati) ega bo‘lishini¹⁶ni ta‘kidlagan.

Mamlakatimizda KK shakllanishi, rivojlanishi bo‘yicha salmoqli ishlar bajarilgan. Jamol Jalolov “Fikr bayon etuvchi va idrok etuvchilar *kommunikant* nomi bilan yagona terminda umumlashtiriladi¹⁷” deb yozadi. Ushbu darslikda kompetensiyalarning umumiy metodik asoslari batafsil beriladi va mamlakatimizda chet tillar o‘qitish metodikasiga bag‘ishlangan ilmiy adabiyotda birinchi bor ishlatildi. Adabiyotlar tahlilida “Anglangan kompetentlik bosqichi. Kompetentlikni anglanishi uchun shaxs biron-bir (rasmiy yoki norasmiy) o‘qishda tahsil olishi lozim. Bu bosqichda u, asosan, o‘qituvchining xatti-harakatlarini o‘zlashtiradi (agar uning xotirasi bunga imkon bersa)”¹⁸ – degan fikrga qo‘shimcha, agar o‘quvchi uzluksiz izlansa, mustaqil shug‘ullansa, ta‘limga ongli yondashsa maqsadga erishadi.

KK ko‘p qirrali va quyidagilardan iborat:

Kognitiv: O‘qish mobaynida asosiy fan bilimlarini egallash, uni hayot davomida o‘qib o‘rganish orqali saqlab qolish qobiliyati.

¹² Lynn Van den Broeck et all. A systematic review of teacher roles and competences for teaching synchronously online through videoconferencing technology. Educational Research Review. Volume 37, November 2022, 100461. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X22000306>.

¹³ Moreira, M., et all. M. (2023). Teachers' pedagogical competences in higher education: A systematic literature review.

¹⁴ Кузьмина Н.В Проблемы профессиональной подготовки специалистов в Вузах / Н.В. Кузьмина // Проблемы отбора и профессиональной подготовки ки специалистов в Вузах. – Л.:Знание, 1970. – С. 47-61.

¹⁵ А.К. Маркова. Психология профессионализма. Москва 1996 г. 360 с. ISBN 5-87633-016-7

¹⁶ Khutorskoy A. Klyuchevyye kompetentsii kak komponent lichnostno-oriyentirovannogo obrazovaniya // Narodnoye obrazovaniye. – 2003. – №2. – S.58-64..

¹⁷ J.Jalolov Chet til o‘qitish metodikasi. Chet tillar oliy o‘quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. „O‘qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2012. 431 b.

¹⁸ Ochilova G.O., Akbarova S.Sh. Kasbiy kompetentlik. (Darslik). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. 324 bet. ISBN: 978-9943-8619-6-1.

Texnik: Aniq sohadagi vazifalarni hal qilish uchun ixtisoslashgan ko‘nikmalar va usullarni amaliy qo‘llash.

Ijtimoiy: Samarali muloqot, jamoaviy ish, nizolarni boshqarish va kasbiy munosabatlarni o‘rnatish qobiliyati.

Axloqiy: Axloqiy me‘yorlarga rioya qilish, hissiy aql va stressni boshqarish qobiliyati.

Refleksiv: O‘z fikrlarini kuzatish qobiliyati, bu o‘z ustida ishlash va kerakli fazilatlarini tartibga solishga olib keladi.

O‘qitish metodikasida kompetensiyalar - samarali o‘qitishni ta‘minlaydigan, fan bo‘yicha tajribaga ega bo‘lish, o‘quv dasturini tuzish, auditoriyani boshqarish, muloqotga o‘rgatish, baholash, do‘stona muhit yaratishni o‘z ichiga olgan birlashgan ko‘nikmalar, bilimlar va shaxsiy fazilatlardan iborat. Bularning barchasi o‘quvchilarning o‘zlashtirishi va ijobiy o‘quv natijalarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, bilimlarni rivojlantirib ularni amaliy qo‘llanilish va muammolarni hal qilishga olib keladi. Bizning holatda tilga oid va gidlik bilimlarning birlashishini quyidagicha nazariy modelda jadval ko‘rinishida berish mumkin.

Gid (gid-tarjimon) ...turistik resurslar bilan tanishtirish uchun professional tarzda tayyorlangan jismoniy shaxs.¹⁹ Hozirgi kunda zamonaviy mehnat bozorida talab qilinadigan kasbiy vakolatlarga ega bo‘lish imkoniyatini beradigan oqilona, ham asosli, ham tashkiliy rejada, GT chet tillarida kasbiy tayyorlashga ehtiyoj bor, ammo bu muammo yetarlicha o‘rganilmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kulmatov D.S. Sredneaziatskie dela Posolskogo prikaza kak istochnik dlya istorii russkogo yazika: Avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk. – M.: MPGU, 1995. – 37 s.
2. Estupiñan, Maximo. (2023). Professional definition of competencies. 1. 1-18.
3. Guerrero et al.. Professional Competences: a Classification of International Models / Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 1290 – 96.<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281201419X>.
4. Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi barcha yo‘nalishlar uchun “Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua Toshkent – 2024.
5. White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. *Psychological Review*, 66(5), 297–333. <https://doi.org/10.1037/h0040934>
6. Noam Chomsky. *Aspects Of The Theory Of Syntax*. The M.I.T. PRESS Massachusetts Institute of Technology Cambridge,Massachusett. 1985.
7. Raven, John. (2012). Competence, education, professional development, psychology, and socio-cybernetics. *Continuing Professional Development and Lifelong Learning: Issues, Impacts and Outcomes*. 277-316.
8. Guerrero,Dante a, De los Ríos, Ignacio. Professional competences: a classification of international models WCES 2012. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 46 (2012) 1290 – 1296
9. Abdoulaye Diasse, Hiroki Ishizaka. Introduction of The Competency Based Approach in Teaching and Learning Mathematics at Elementary School Level in Senegal. -Successes And Challenges. *NUE Journal of International Educational Cooperation*, Volume 13, 57-66, 2019.

¹⁹ O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 18.07.2019 yildagi O‘RQ-549-son

10. Lynn Van den Broeck et al. Unveiling the competencies at the core of lifelong learning: A systematic literature review. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X24000551>. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100646>
11. Annelin A, Boström G (2023), "An assessment of key sustainability competencies: a review of scales and propositions for validation". *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 24 No. 9 pp. 53–69, doi: <https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2022-0166>
12. Lynn Van den Broeck et al. A systematic review of teacher roles and competences for teaching synchronously online through videoconferencing technology. *Educational Research Review*. Volume 37, November 2022, 100461. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X22000306>.
13. Moreira, M., et al. M. (2023). Teachers' pedagogical competences in higher education: A systematic literature review.
14. Кузьмина Н.В Проблемы профессиональной подготовки специалистов в Вузах / Н.В. Кузьмина // Проблемы отбора и профессиональной подготовки специалистов в Вузах. – Л.:Знание, 1970. – С. 47-61.
15. А.К. Маркова. Психология профессионализма. Москва 1996 г. 360 с. ISBN 5-87633-016-7
16. Khutorskoy A. Klyuchevyye kompetentsii kak komponent lichnostno-oriyentirovannogo obrazovaniya // *Narodnoye obrazovaniye*. – 2003. – №2. – S.58-64..
17. J.Jalolov Chet til o‘qitish metodikasi. Chet tillar oliy o‘quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. „O‘qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2012. 431 b.
18. Ochilova G.O., Akbarova S.Sh. Kasbiy kompetentlik. (Darslik). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. 324 bet. ISBN: 978-9943-8619-6-1.
19. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 18.07.2019 yildagi O‘RQ-549-son